

печення безпеки дорожнього руху. Ще в липні 2016 року в Києві та Одесі запроваджено пілотний проект. Активно досліджуються позитивні наслідки впровадження відповідної системи, вивчаються можливі проблемні питання. У межах реалізації проекту заплановано впровадження системи на всій території України.

Для виконання спеціальних завдань, пов'язаних зі звільненням заручників, проведенням спеціальних операцій, у тому числі контртерористичних, забезпеченням силової підтримки інших підрозділів поліції тощо, створено спеціальний підрозділ оперативного реагування – Корпус оперативно-раптової дії (КОРД). На базі спеціалізованого тренінгового центру з залученням іноземних фахівців активно здійснюється відбір кандидатів та подальша підготовка бійців цього підрозділу.

Від успішної реалізації визначених стратегічних цілей і напрямків подальшого розвитку Національної поліції безпосередньо залежить ефективність роботи органів і підрозділів відомства.

Таким чином, запобігання злочинам органами та підрозділами Національної поліції України є одним із напрямків кримінально-правової політики держави, яке складається із сукупності заходів, спрямованих на окремі групи та конкретних осіб, які виконують злочинні наміри, готують вчинення злочинів і позитивно сприймають злочинний спосіб життя, з метою дискредитування злочинної поведінки, відмови від злочинної мотивації, наміру або продовження злочинної діяльності.

Література

1. Форос Г. В. Суб'єкти діяльності щодо попередження злочинів та протидії злочинності / Г. В. Форос // Правова держава. – 2012. – № 4. – С. 179-184.
2. Троян В. Війна на кримінальному фронті / В. Троян // Дзеркало тижня. – 2016. – № 36 (282). – С. 4
3. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: фактори, тенденції, протидія (2002-2014 рр.) : монографія. – К. : ДНДІ МВС України, 2015. – 364 с.

Черниш Р.Ф.

*доцент кафедри правознавства
Житомирського національного агро-
екологічного університету, спів-
робітник Управління СБ України в
Житомирській області, кандидат
юридичних наук*

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО

Вже понад три роки триває військовий конфлікт на сході України. Окрім видимих його загроз – вимушеної міграції, загибелі військовослужбовців та мирного населення тощо, значних обсягів набула й латентна – ріст злочинності.

Торгівля людьми є сучасною формою рабства, яка в наш час набула глобальних масштабів [1]. У відповідності до офіційної статистики, опублікованої Державним департаментом США, Україна залишається постачальником та транзитером для осіб, яких примушують до вимушеної трудової повинності та сексуально експлуатують [5]. В рейтингу країн, в яких поширене таке негативне явище, як «торгівля людьми», наша держава посідає місце на рівні таких тоталітарних країн, як Куба та Афганістан [2].

При цьому, зазначена протиправна діяльність досить поширена в районі проведення АТО. Зокрема, представниками міжнародних інституцій неодноразово фіксувалися випадки викрадення сепаратистами жінок та дівчат з метою подальшого «продажу» та «експлуатації» [8].

Зважаючи на те, що ми живемо в інформаційну епоху, широкого розповсюдження набула практика вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочинів, шляхом використання Інтернет-мережі. Зокрема, вказане стосується й злочинів у сфері торгівлі людьми або, як її називають особи із кримінального середовища – торгівлі «живим товаром».

Різним аспектам протидії кіберзлочинності було присвячено наукові публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема: В.М. Бутузова, В.Д. Гавловського, В.С. Цимбалюка, І.Р. Шинкаренка та ін. Однак, зважаючи на відносну новизну інституту вчинення протиправних дій за допомогою Інтернет-мережі, значна кількість проблемних питань у вказаній сфері потребує своєї подальшої наукової розробки та імплементації результатів до національного законодавства.

На думку експертів ООН, торгівля людьми за своїми наслідками є найбільш небезпечним видом злочинів після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками. Щороку близько 5 млн. осіб «купаються», «продаються», переміщуються і утримуються проти їх волі з метою примусової праці, сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, вилучення органів тощо. Прибуток від вказаного виду протиправної діяльності становить від 7 до 12 млрд. доларів на рік [3], а ризик бути затриманим та покараним є досить низьким внаслідок складності документування.

Специфікою України є те, що протягом останніх років у нас з'явилася така категорія громадян, як внутрішньо переміщені особи. Зазначені суб'єкти перебувають у групі ризику потрапляння в тенета «торговців людьми». Адже, як свідчить історія, збройні конфлікти викликають зростання негативних явищ, пов'язаних з порушенням прав людини, в тому числі й з торгівлею людьми. Зокрема, вказані тенденції фіксувались на початку 90-х років в Сербії, Хорватії, Боснії, Косово тощо.

Розгортання військового конфлікту на певній території підсилює міграційні настрої серед її населення. Люди залишають місця постійного проживання, прагнучи до безпеки і наявності стабільних джерел отримання коштів. Саме пошук роботи їх хвилює найбільше, тому трудова міграція, особливо нерегульована, є одним із чинників поширення торгівлі людьми. Наприклад, за деякими даними, станом на початок 2017р. на території країни-агресора перебуває близько 20 громадян України, які виїхали туди з метою працевлаштування та стали жертвами торгівлі людьми [4].

До інших причин, які сприяють організації процедури торгівлі людьми на Сході України, можливо віднести:

- відсутність режиму законності та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України (далі ТОТ);
- високий рівень безробіття на ТОТ;
- низький рівень життя місцевого населення;
- мінімальна оплата праці, рівень якої не задовольняє споживчі потреби громадян;
- проблематичність для вимушених переселенців влаштуватися на роботу за новим місцем проживання;
- наявність бюрократичних перепон в ході отримання пільг;
- правовий нігілізм;
- хибні уявлення про можливість «швидкого» заробітку коштів тощо.

Що ж до мети, то вона може бути різною:

- залучення до «праці в секс-індустрії» (діти та молодь віком від 16 до 25 років) – фізичне насильство та оголошення чи виконання інших сексуальних фантазій клієнта на відповідних ресурсах Інтернет-мережі;
- використання в якості «робочої сили» в домашньому господарстві та на напівлегальних і нелегальних мануфактурах чи фабриках (люди середнього віку 30-50 років);
- в якості «біологічного матеріалу» в ході проведення трансплантації органів (фізично здорові діти та особи віком до 40 років);
- залучення дітей та осіб з фізичними вадами до жебрацтва;
- незаконне всиновлення дітей тощо.

Реалії сьогодення свідчать, що способи вчинення злочини у сфері торгівлі людьми постійно еволюціонують, а окреслена проблема є не новою, адже ще в 2004р. на американському, тайванському на австралійському сайтах всесвітньовідомого Інтернет-аукціону eBay було розміщено оголошення (лот), в якому пропонувалося придбати жінку та двох дівчат азіатської зовнішності за суму близько 5 тис. дол. США. Зважаючи на суспільний резонанс та скарги від організацій із захисту прав людей, адміністрацією ресурсу оголошення було видалено.

Специфікою Інтернет-злочинів у сфері торгівлі людьми є те, що експлуатація об'єкта торгівлі може відбуватися віртуально шляхом передачі фото, позування на веб – камеру тощо.

Початковою стадією організації процесу торгівлі людьми є вербування останніх. До недавнього часу зазначені дії в переважній більшості, відбувалися через можливості агентств із працевлаштування та через неформальні мережі знайомих чи рідних. Однак, наразі до вказаної діяльності почали залучатися фахівці IT-сфери. Зокрема, ними активно використовуються методи пошуку охочих працювати за кордоном (з офіційним чи неофіційним оформленням) у відповідних тематичних спільнотах соціальних мереж або ж на спеціалізованих сайтах із працевлаштування. Злочинці можуть залишати позитивні відгуки про співпрацю через фейкові акаунти, а в друзях у них можуть перебувати десятки тисяч осіб.

Аналізуючи матеріали документування злочинів у цій сфері, можливо прийти до висновку, що вербування потерпілих, їх перевезення та експлуатацію здійснюють різні суб'єкти, які на момент виявлення факту злочинної діяльності можуть перебувати на території різних країн, а свою протиправну діяльність вони координують за допомогою засобів зв'язку та можливостей Інтернет-мережі.

Дослідивши інформацію щодо вербувальної роботи «торгівців людьми», в тому числі й ту, яка здійснюється в Інтернет-мережі, можливо виділити її специфічні ознаки:

- обіцянка «неофіційного працевлаштування» (виїзд на територію іноземної країни з туристичною метою);
- пропозиція щодо понесення фінансових витрат, пов'язаних із оформленням віз, паспорту громадянина України для виїзду за кордон, купівлею квитка тощо особою, яка пропонує вакансію;
- посадові обов'язки особи чітко не регламентовані;
- розмір заробітної платні є вищим, ніж середньо ринковий;
- витрати працівника на проживання та харчування роботодавець обіцяє покривати за власний рахунок;

- роботодавець зазначає про необхідність зберігання документів (квитки, паспорти тощо) у нього;
- пропозиція шлюбу із заможним іноземцем тощо.

Підсумовуючи вищевикладене, можливо прийти до висновку, що окрім позитивних рис, Інтернет – мережа може містити й негативні. Ефективно боротися з таким явищем, як торгівля людьми, можливо лише за умови об'єднання зусиль усіх зацікавлених державних і недержавних організацій. Поряд з тим, значну увагу потрібно приділити розробці дієвих механізмів блокування Інтернет-ресурсів, які використовуються в протиправних цілях, посиленню кримінальної відповідальності за вчинення зазначеної категорії злочинів та профілактичній діяльності в середовищі потенційних жертв.

Література

1. Александренко О.В. Актуальні питання протидії торгівлі людьми в Україні / О.В. Александренко, Н.О. Веселовська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/9/21.pdf>.
2. В США Україну по уровню торговли людьми поставили в один ряд с Кубой и Афганистаном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nahnews.org/835405-v-ssha-ukrainu-po-urovnyu-torgovli-lyudmi-postavili-v-odin-ryad-s-kuboj-i-afganistanom>.
3. Концептуальна та операційна структура протидії торгівлі людьми в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.osce.org/uk/cthb/37385?download=true>.
4. Лутковская: Украинцы могут быть жертвами торговли людьми в РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://news.bigmir.net/ukraine/1053439-Lytkovskaya-Ykrainci-mogyt-bit-jertvami-torgovli-ludmi-v-RF>.
5. Почти полтысячи украинцев стали жертвами торговли людьми в 2016 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://snip.net.ua/20160801/pochty-poltysyachy-ukrayntsev-staly-zhertvamy-torgovly-lyudmy-v-2016-godu/>.
6. Черниш Р. Ф. Протидія зловживанням з боку вимушених переселенців в ході отримання соціальних виплат [Електронний ресурс] / Р.Ф. Черниш // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ

«Ужгородський національний університет». – Режим доступу : http://pap.in.ua/2_2016/27.pdf.

7. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р.Ф. Черниш // Проблеми законності, № 136 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://plaw.nlu.edu.ua/>.

8. Эксперты обнародовали ежегодный отчет о торговле людьми. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-gosdepe-ssha-poyasnili-kak-boeviki-ekspluatiruyut-zhiteley-donbassa-458831.html>.

Шуміло О.О.

*Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
асистент кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права*

ЩОДО СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

Важливим напрямом протидії торгівлі людьми є фахові кримінологічні дослідження у цій царині, що дозволяє чітко окреслити ефективні методи превентивного впливу державної політики на комплекс суспільних проблем, пов'язаних із торгівлею людьми. Окремі питання кримінологічної характеристики та запобігання торгівлі людьми були висвітлені у працях В. В. Василевича, В. В. Голіни, Б. М. Головкина, О. О. Пащенко, П. Л. Фріса, М. І. Фіалки, П. В. Хряпінського та інших вітчизняних науковців [1, 2]. Тим не менш, за умов різкого занепаду матеріального благополуччя домогосподарств і збройного конфлікту, що триває, практично орієнтовані дослідження з цієї тематики здобули неабияку актуальність.

На думку Б. М. Головкина, стрімке ускладнення криміногенної ситуації в 2014 році мало неминуче призвести до

зростання рівня віктимізації населення на території східних областей України, а також пропорційного збільшення частки злочинів проти власності та злочинів проти життя та здоров'я [4]. Дійсно, за даними Міжнародної організації міграції (МОМ), у 2016 році в Україні було виявлено 1151 постраждалу від торгівлі людьми особу, що становить найбільший показник з 2000 року. Також з економічних позицій можна обґрунтувати структурні зміни у видовому розподілі сфер торгівлі людьми – якщо станом на 2004 рік найбільш поширеною формою експлуатації була сексуальна (65%), сьогодні 94% звернень до МОМ надходять від жертв саме трудової експлуатації [5].

Детермінаційний комплекс поширення феномену торгівлі людьми не є унікальним – втягненню нових жертв сприяє бідність, майнове розшарування населення, надзвичайна прибутковість сучасного рабовласництва для очільників організованої транснаціональної злочинності (адже наркотичні речовини та зброю можна продати лише один раз, а послуги експлуатованих людей – тривалий період часу), корумпованість правоохоронних та судових органів, які здійснюють прикриття «шлюбних агенцій» та «міжнародних бірж праці».

На думку експертів, збройний конфлікт на території України також приваблює підвищений інтерес транснаціональних злочинних організацій щодо торгівлі людьми з метою вилучення органів для кримінальної трансплантації. Йдеться про незаконно позбавлених волі і викрадених військовослужбовців, волонтерів, цивільних осіб, які опинилися на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей та Автономної республіки Крим, які потрапляють до групи підвищеного ризику [3]. І, хоча за весь час статистичних спостережень МОМ було налічено тільки 20 випадків незаконного вилучення органів, запобіганням нелегальному донорству не можна зневажати через підвищений рівень суспільної небезпеки цієї форми експлуатації людей.

Література

1. Василевич В. В. Щодо захисту прав потерпілих від торгівлі людьми в Україні / В. В. Василевич // Віктимологічна профілак-